

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Tipo y núm de exp. en SCJN: VARIOS 2222/2025-VRNR-QUEJA

Síntesis de la promoción: NO ES OFRECIMIENTO DE PRUEBAS ES ULTIMATUM CONSTITUCIONAL, YA LLEGUE AL LIMINTE Y NO SOPORTARÉ MAS, AHORA ES PUBLICO Y MUNDIAL USTEDES DECIDEN PERO MI FIREL Y EL NO REPUDIO HACE QUE LO PUBLICADO SEA CIERTO Y PRONTO LES TOCARA RENDIR CUENTAS , NO ES MI CULPA DENLE GRACIAS AL PRESIDENTE DE LA CORTE. SI NO PASA MI ESCRFITO ATNDIENDO AL ART. 8 DE LA CPEUM TENERLA POR PRESENTADA Y REENVIAR AL CONGRESO COMO SOLICITUD DE INICIOI AL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLITICO A HUGO ORTIZ AGUILAR COMO RESPONSABLE DIRECTO POR LO QUE AQUÍ RECLAMO. YO ENVIARÉ PERO SU OMISION Y NEGATIVA DE VER LOS HECHOS INDICAN O BIEN QUE SON INCOMPETENTES PARA VER EL DAÑO O QUE SON RESPONSABLES Y COMPLICES POR CONSENTIMIENTO DE LOS ACTOS. YO NO MANEJO PROMOCIONES FISICAS, YO NO PROMUEVO EN FISICO, QUEDA PROHIBIDO SUSTITUIR MI FIREL O MIS PROMOCIONES TAL Y COMO DICEN LOS ACUERDOS. ESTA PROMOCIÓN IRÁ COMO EVIDENCIA ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES, SI NO RESPONDEN TOCARÁ AL LEGISLADOR, SI ELLOS TAMPOCO LO HACEN TOCARA LA JURISDCCION SUMARIA. QUE CONSTE.

Tipo de recepción: CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(4) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

